

ИЗУЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ

Арипджанов Мухаммад Али Зокиржон угли
Ташкентский химико-технологический институт
Магистр 2 курс М-21/18 группа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315771>

Аннотация. В данной статье показаны методы изучения потребительских характеристик парфюмерно-косметической продукции и их определения. На протяжении всей статьи упоминаются мнения и анализы, имеющие научную основу. В конце статьи, исходя из темы статьи, даются выводы и предложения.

Ключевые слова: косметические продукты, субстанции, контроль, состав, качество.

TO STUDY CONSUMER CHARACTERISTICS OF PERFUMERY AND COSMETIC PRODUCTS AND DETERMINE THEM

Abstract. This article shows the methods of studying the consumption characteristics of perfumery and cosmetic products and their determination. Opinions and analyzes with scientific basis are mentioned throughout the article. At the end of the article, based on the topic of the article, conclusions and suggestions are given.

Key words: cosmetic products, substances, control, structure, quality.

ВВЕДЕНИЕ

Особенностью современного косметического рынка является большое разнообразие ассортимента, появление множества новых видов товаров с различными потребительскими свойствами. Данная тенденция в области производства косметики объясняется созданием современных технологий и нового сырья, позволяющих выпускать косметические товары с улучшенными потребительскими свойствами. Существующая активность на косметическом рынке привлекла к нему новых предпринимателей, в результате было создано множество новых фирм-изготовителей, как зарубежных, так и отечественных. Хотя законодательная база по вопросам обеспечения качества и безопасности косметических товаров, в основном сформирована, однако имеющее место лавинообразное развитие создания и производства косметических товаров опережает научные исследования в области систематизации ассортимента косметических средств, разработки нормативных документов и оценки их потребительских свойств. Отсутствие методов оценки и подготовленных специалистов, профессиональных публикаций в области обеспечения качества КТ не создают условий для разработки и компетентной оценки этой продукции. Такое положение связано, прежде всего, с тем, что косметология и товароведение косметических товаров как научные направления стали формироваться только в последние годы.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Сложность изучения косметических товаров заключается в том, что принципиально изменился взгляд на понятие косметика. Свойства косметических товаров все более приближаются к свойствам фармацевтических и лекарственных препаратов. Поэтому в настоящее время оценку косметических товаров проводят косметологи, врачи-дерматологи, токсикологи, микробиологи и стоматологи. В настоящее время

существенный вклад в развитие новых концепций по использованию сырья и исследованию свойств косметических товаров внесли такие ученые, как Л. А. Хейфиц, К. Буйон, Д. Кларк, Э. Б. Сахарова, О. Е. Беликов, Ван Рит, Жан Котт, Бруно Керель, О. С. Озерская, М. Ю. Плетнев, А. А. Марголина, Т. В. Пучкова. Требования к качеству и безопасности косметика по законодательству приравнены к требованиям пищевых продуктов определены требования к производству, обороту, государственной регистрации косметика. Вопросы безопасности косметических средств в настоящее время разработаны достаточно хорошо благодаря проведению сертификации этой продукции с 1994 года. Специалистами Центральных органов по сертификации (ЦОС) в 1997 году впервые разработаны Санитарные правила и нормы (Сан ПиН), в которых отражены гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции (ПКП) и средств гигиены полости рта (СГПР), а также другие нормативные документы. Однако активное расширение ассортимента, создание новых материалов делает проблему оценки безопасности актуальной. Оценкой функциональных свойств, в частности изучением лечебно-профилактической эффективности, занимаются институты красоты, научно-исследовательские центры, специалисты ведущих мировых производителей. Разработку новых методов оценки эффективности косметика ведут такие ученые, как М. Старч, Ж. Рикка, Д. Арнау, Е. И. Ернандес, Т. В. Маяцкая, Н. И. Измерова, А. Н. Децина, Л. А. Иванова, Т. Карягина, Г. Червонская, Л. Гуринович, И. Однако в целом весь комплекс потребительских свойств в настоящее время не оценивается, так как отсутствует общепризнанная обоснованная оптимальная номенклатура показателей качества однородных групп косметических товаров (КТ) и комплексные методы их оценки. Недостаточно применяются практические испытания КТ, распространенные в Европейских странах. Кроме того, основная масса косметических товаров это средства личной гигиены и их должны изучать не только косметологи и врачи-дерматологи, но и товароведы-эксперты. Изучение потребительских свойств современного ассортимента косметических товаров товароведными экспертами только начаты. Таким образом, исследования потребительских свойств, оценка качества и безопасности косметических товаров в данное время является наиболее актуальной проблемой в товароведении этой группы товаров. Поскольку в настоящее время рынок косметика является достаточно насыщенным, он характеризуется конкурентной борьбой. В этих условиях главным ориентиром на нем становятся требования потребителей. Сложность состоит в том, что условия на рынке и требования потребителей постоянно меняются, увеличивается риск использования устаревших решений, возникает потребность в постоянном анализе, изучении сложившейся ситуации. Именно благодаря исследованиям запросов рынка удается определить состояние проблемы на конкретный момент времени, и, в конечном счете, степень удовлетворения требований потребителей. Вместе с тем, региональные рынки имеют свои особенности. По-разному происходят процессы становления, различается их ассортимент, который предопределяется территориальным размещением отечественных предприятий, каналами поставки импортной продукции, экономическими, климатическими и другими особенностями потребления. Поэтому в настоящее время исследования региональных рынков и потребительских предпочтений являются актуальными, так как именно они дают наиболее значимые практические результаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отсутствие в настоящее время подготовленных специалистов косметических производств привело к тому, что часто косметическую продукцию выпускают без научного обоснования, маркетинговых и других исследований, используют типовые рецептуры, которые не соответствуют требованиям современного рынка, а при выпуске не проводят контроль и оценку качества косметика. Поэтому в современной косметической промышленности актуальной является проблема научного и обоснованного подхода к проектированию свойств, разработке рецептур и сопоставимой оценке качества и конкурентоспособности косметика. Большое количество на рынке косметика фальсифицированной продукции, произведенной с использованием самых различных способов фальсификации, создало дополнительную проблему, связанную с необходимостью проведения экспертизы и выявления фальсификаций. Важным в проведении экспертизы является ее первый этап -идентификация товаров. В настоящее время теоретическая разработка вопросов, связанных с идентификацией товаров, и практика их применения находятся в стадии становления. Решение проблемы фальсификации товаров связано с необходимостью разработки порядка проведения идентификации, обоснованного выбора критериев и показателей идентификации, разработка экспресс-методов для различных видов косметических товаров. В настоящее время эти вопросы не изучены, подобные разработки имеются только по продовольственным товарам. Практическая необходимость решения приведенных выше задач, делает эти исследования актуальными. Необходимость теоретических исследований и практического применения перечисленных выше вопросов и объясняет выбор темы исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Это послужило поводом для проведения исследований в области теоретического и практического обоснования методов оценки качества ряда косметических товаров, определения их конкурентоспособности, проведения исследований для формирования и разработки новых рецептур шампуней, а также разработки вопросов экспертизы с целью выявления фальсификации основных видов косметических товаров. Целью исследования работы является теоретическое и практическое обоснование оптимальной номенклатуры потребительских свойств, разработка методики оценки качества ряда косметика и теоретическое обоснование порядка проведения их экспертизы, а также научно-обоснованное формирование потребительских свойств и апробация результатов исследований в процессе разработки рецептуры.

ВЫВОД

Осуществление данной цели связано с необходимостью решения следующих основных задач:

- разработать оптимальную номенклатуру потребительских свойств основных видов косметических товаров;
- разработать методику оценки качества и конкурентоспособности КТ;
- провести оценку качества и конкурентоспособности отечественных косметических товаров;
- провести исследования рынка и на их основе сформировать потребительские свойства новой серии шампуней;
- разработать порядок проведения экспертизы КТ;

- разработать порядок проведения идентификации, с целью выявления фальсифицированных КТ.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» от 10 января 2019 года № ПФ-5624.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 2022 года № 114.
3. Lex.uz